

Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Economía Azul

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA POLINIZACIÓN

ÓRGANO GESTOR: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

EXPEDIENTE: CONTR 2023 0000435599

FECHA: 31 Mayo 2024

ADJUDICATARIO: AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (Q2818002D)

AUTORÍA: Ignasi Bartomeus, Carlos Martínez-Nuñez, Alfonso Allen-Perkins, Elena Velado-Alonso.

Preámbulo

El objeto del presente informe es evaluar el flujo de servicios de los ecosistemas derivado de la polinización por insectos en Andalucía y proponer medidas de conservación y gestión sostenible de los ecosistemas que permitan garantizar la continuidad de estos servicios en el futuro. Para ello, se ha modelado (i) los servicios de los ecosistemas proporcionados por insectos silvestres, (ii) los servicios proporcionados por abejas melíferas, así como las potenciales interferencias con los servicios proporcionados por especies silvestres y (iii) los beneficios esperados de la implementación de diferentes eco-regímenes de la Política Agrícola Común (PAC). Esperamos que los resultados de este proyecto permitan tomar decisiones informadas y desarrollar políticas y estrategias para la conservación de los polinizadores y el mantenimiento en el flujo de los eco-servicios que proporcionan.

Resumen técnico

- Se presenta un modelado de potenciales servicios de los ecosistemas proporcionados por insectos silvestres espacialmente explícito y directamente compatible con la Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Este modelo, especialmente calibrado para la región de Andalucía, predice moderadamente bien datos independientes (correlación entre datos predichos y observados = 0.4; n = 84 observaciones). El modelo muestra un mayor potencial polinizador en zonas cercanas a hábitats naturales, destacando Sierra Morena, y menor potencial en zonas dominadas por cultivos, especialmente a lo largo de la vega del Guadalquivir.

- Para los servicios prestados por la abeja de la miel, especie manejada por apicultores, se han utilizado los datos de asentamientos apícolas tanto privados, como situados en monte público para calcular el área de influencia de la abeja de la miel. El 29% del territorio está bajo influencia de abejas manejadas, elevándose este valor al 41% en monte público. Estos valores son considerados como muy altos dado su potencial para competir con insectos silvestres. Además, su patrón de influencia solapa con el de abejas silvestres, en vez de actuar de forma complementaria. Los datos espacialmente explícitos son directamente compatibles con la Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

- Finalmente, la revisión de la evidencia científica sobre cómo los eco-regímenes de la PAC afectan a los polinizadores muestra que la implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales es el eco-regimen más apoyado, destacando la importancia de una implementación adaptada a las condiciones locales. Las coberturas vegetales también pueden funcionar, sobre todo en cultivos leñosos y cuando las coberturas están dominadas por plantas con flores, mientras que el pastoreo extensivo muestra efectos positivos a escalas regionales, ya que incrementa la heterogeneidad de hábitats, pero a nivel local tiene riesgo de disminuir la cantidad de flores si no es manejado adecuadamente.

Introducción

Los servicios de polinización son un ejemplo paradigmático que ilustra la capacidad de la intensificación ecológica para mejorar el rendimiento de los cultivos porque el rendimiento de más del 70 % de los cultivos en todo el mundo depende, hasta cierto punto, de la polinización animal (Klein et al., 2007). Además, la polinización contribuye a alrededor del 10 % del valor global de la agricultura (Lautenbach et al., 2012). Durante las últimas décadas, la proporción de tierras de cultivo dedicadas a cultivos dependientes de polinizadores ha ido aumentando (Aizen et al., 2008). Sin embargo, las prácticas comunes de intensificación convencional (por ejemplo, un alto aporte de pesticidas y fertilizantes, simplificación del paisaje, rotación limitada de cultivos) son perjudiciales para los polinizadores (Le Féon et al., 2010; Aizen et al., 2019) y, por lo tanto, contraproducentes para los cultivos dependientes de polinizadores. Para abordar la escasez de polinizadores silvestres, algunos agricultores ubican colonias de abejas de la miel cerca de sus campos, pero el servicio proporcionado por las abejas de la miel por sí solas suele ser menor que cuando los polinizadores silvestres también están presentes (Klein et al., 2003; Greenleaf y Kremen, 2006; Garibaldi et al., 2013; Kennedy et al., 2013). Por lo tanto, mejorar las poblaciones de polinizadores silvestres abre la posibilidad de una situación beneficiosa para todos en la que la intensificación ecológica conduzca a un mayor rendimiento y al mismo tiempo mejore el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad (Garibaldi et al., 2016; Dainese et al., 2019; Woodcock et al., 2019). Sin embargo, a diferencia del uso de abejas gestionadas y otros insumos que los agricultores pueden manipular fácilmente, comprender la disponibilidad de polinizadores silvestres y los servicios ecosistémicos de polinización que pueden proporcionar es complejo. Una forma eficaz de facilitar la entrega de este conocimiento a las partes interesadas es mediante el uso de enfoques de modelización (Polce et al., 2013).

Los modelos de servicios de polinización pueden calcular métricas como tasas de visita de polinizadores u otros indicadores de los beneficios de los polinizadores dentro de un área geográfica particular para mejorar la gestión de la polinización. La tasa de visitas de especies silvestres se correlaciona positivamente con los servicios de polinización como la deposición de polen y el cuajado

de frutos (Garibaldi et al., 2013; Rader et al., 2015; Dainese et al., 2019). Los agricultores pueden utilizar predicciones para optimizar los servicios de polinización en los campos, y los gestores políticos pueden desarrollar esquemas agro-ambientales efectivos o promover iniciativas gubernamentales para la conservación de zonas clave (Zulian et al., 2013). La importancia de describir la idoneidad del paisaje para los polinizadores es clara desde una perspectiva económica y ecológica. Si bien existe cierto consenso sobre algunas afirmaciones generales, por ejemplo, la disponibilidad de hábitats naturales y semi-naturales es beneficiosa para la mayoría de los polinizadores (Garibaldi et al., 2011; Klein et al., 2012), existe una comprensión incompleta de las condiciones del hábitat y los mecanismos que permiten la presencia de especies particulares en lugares particulares (Jha y Kremen, 2012; Rogers et al., 2014; Leong et al., 2014; Dicks et al., 2015).

En el pasado se han utilizado varios enfoques de modelización para predecir la abundancia de polinizadores. Por un lado, los modelos mecanicistas o basados en procesos (Lonsdorf et al., 2009; Olsson y Bolin, 2014; Häussler et al., 2017; Everaars et al., 2018) describen, con diversos grados de complejidad, mecanismos que caracterizan el comportamiento de los polinizadores. El resultado final de estos modelos es siempre una consecuencia de los mecanismos que guían los comportamientos de los polinizadores individuales. Como tales, pueden proporcionar resultados detallados sobre procesos ecológicos, como la nidificación de los polinizadores o las preferencias de alimentación floral, lo que ayuda a la interpretabilidad de los resultados. Sin embargo, estos modelos requieren un conocimiento ecológico considerable como insumo, que puede ser inexacto y sesgado (Gardner et al., 2020). Una alternativa es utilizar una aproximación basada en datos (Gardner et al., 2020), como modelos de distribución de especies (Polce et al., 2013, 2018) y enfoques de aprendizaje automático (Kammerer et al., 2021). Los modelos basados en datos utilizan información para inferir las relaciones entre las condiciones ambientales y la variable objetivo (normalmente la ocurrencia de polinizadores), lo que permite el cálculo de predicciones en lugares no observados. A diferencia de los modelos mecanicistas, los modelos basados en datos dependen de un proceso de entrenamiento, lo que implica que normalmente requieren una gran cantidad de datos. Finalmente, a pesar de que el conocimiento teórico de los procesos biológicos es importante para el desarrollo de modelos basados en datos (por ejemplo, para la selección de variables), en última instancia dependen de datos más que de teoría. En ese sentido, los modelos basados en datos son fenomenológicos y, como tales, no son fácilmente generalizables a escenarios no representados en el conjunto de datos de entrada. En todo caso, tanto los modelos mecanicistas como los modelos basados en datos, una vez implementados, pueden alimentarse fácilmente con datos de cualquier región del mundo. Esta propiedad los hace altamente aplicables y transferibles entre regiones.

Para evaluar los servicios ecosistémicos de polinización silvestre en Andalucía, planteamos utilizar conjuntos de datos de usos del suelo disponibles públicamente para evaluar la capacidad de dos tipos de modelos (mecanicista y basado en datos) de servicios de polinización previamente desarrollados (Giménez-García et al., 2023) para evaluar el servicio de polinización. A pesar de que estos modelos han sido validados a nivel global, es importante validarlos también en el contexto de aplicación. Por tanto, validamos estos resultados utilizando una base de datos compuesta por más de 100 puntos de muestreo de polinizadores recopilados en varios proyectos de investigación, que ampliamente representan los principales hábitats andaluces de importancia para los polinizadores, comprendiendo las ocho provincias de Andalucía.

Para evaluar los servicios ecosistémicos de polinización derivados del manejo de abeja de la miel, los modelos son más simples, ya que conocemos la localización exacta de las colmenas. Usando esta información y el marco de trabajo propuesto por Henry et al. (2021), podemos cartografiar su potencial polinizador, así como la potencial competencia con servicios silvestres. Este marco de

trabajo utiliza el conocimiento del área de forrajeo usado por la abeja de la miel para delimitar el área de influencia apícola alrededor de las colmenas.

Una vez conocidos los patrones del potencial polinizador en Andalucía, es importante analizar el instrumento principal para su conservación en áreas agrícolas, la Política Agraria Común Europea (PAC). Los nuevos cambios presentados en la nueva reforma de la PAC (2023-2027) designan por primera vez diferentes tipos de eco-regímenes que pueden ser implementados. No obstante, su diseño es de carácter general y con un foco transversal en agricultura de carbono y agro-ecología. Por tanto es importante evaluar su efectividad para el caso de los polinizadores silvestres y domésticos en el contexto andaluz, caracterizado por un clima mediterráneo, y un paisaje relativamente heterogéneo. Para este fin, se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de la evidencia científica existente de los efectos de los diferentes eco-regímenes y medidas agro-ambientales recogidos en la nueva PAC en los polinizadores.

Material y Métodos

Tarea 1) Aplicación de modelos mecanicistas y basados en datos (“machine learning”) desarrollados en la EBD para la valoración de la oferta y la demanda del servicio de los ecosistemas de la polinización por insectos silvestres sobre la Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Validación de estos modelos para Andalucía con datos independientes para determinar el nivel de incertidumbre en las predicciones para el territorio andaluz tras la aplicación de los diferentes modelos desarrollados por el equipo de la EBD.

Utilizamos dos enfoques de modelado diferentes para predecir los servicios de los polinizadores a los cultivos: Modelos de aprendizaje automático y modelos mecanicistas (Giménez-García et al 2023). Estos modelos han sido validados a escala global utilizando un conjunto de datos disponible públicamente y curado por la EBD-CSIC (CropPol; Allen-Perkins et al., 2022, Giménez-García et al., 2023). CropPol es una base de datos global, dinámica y abierta con información recopilada en 3022 sitios agrícolas con coordenadas definidas. Recopila información georeferenciada de 202 estudios centrados en la polinización de cultivos, cada uno con múltiples mediciones de campo geolocalizadas. Dicha información incluye la abundancia de polinizadores (separados por grupo taxonómico), la riqueza de polinizadores, la variedad de cultivos o las prácticas de manejo, entre otras características. Los métodos de muestreo incluyen transectos, uso de redes entomológicas y observaciones focales. A escala global, se ha visto que los modelos de aprendizaje automático funcionan mejor y ofrecen un coeficiente de correlación de rango entre predicciones y observaciones de tasas de visita de polinizadores alto (Giménez-García et al., 2023). A su vez, a escala regional, el modelo mecanicista funciona moderadamente bien para abejas silvestres. Ambos modelos muestran una mejor concordancia entre las predicciones y las observaciones en biomas caracterizados por bosques templados o mediterráneos, probablemente debido a un conocimiento ecológico más completo y, por lo tanto, a una mejor parametrización de las variables de entrada para estos biomas (Giménez-García et al 2023).

Hemos basado el modelo mecanicista utilizado para este informe en un modelo desarrollado por Lonsdorf et al. (2009), ampliamente utilizado en la literatura sobre servicios ecosistémicos (Zulian et al., 2013; Sharp et al., 2018). El modelo es conceptualmente similar al utilizado en ESTIMAP (Zulian et al., 2013). El resultado del modelo es una puntuación adimensional (con valores que van de 0 a 1)

que describe la tasa esperada de visitas de polinizadores a un lugar determinado. Utiliza la idoneidad del paisaje para la nidificación y la alimentación de los polinizadores, calculada utilizando evaluaciones de expertos y mapas de cobertura del suelo, expresados en forma de tablas de búsqueda que vinculan los tipos de cobertura del suelo con la disponibilidad de recursos florales y de nidificación. Además de eso, la distancia de vuelo típica se utiliza para definir las áreas que están dentro del rango de alimentación de los polinizadores (con un peso que decae con la distancia usando una función de decaimiento gaussiana; Greenleaf et al. 2007). Para este trabajo se ha usado la “Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul”. Las tablas de búsqueda han sido adaptadas a dicha cartografía y al contexto ambiental y climático de Andalucía usando los valores consensuados por cuatro expertos (Ignasi Bartomeus, Francisco de Paula Molina, Ainhoa Magrach y Carlos Martínez Nuñez). Las distancias de vuelo típicas han sido calculadas a partir de las especies presentes en la región y fijadas en 1500 m para insectos grandes (e.g. abejorros) y 500 m para pequeños (e.g. abejas solitarias). Los modelos parametrizados con ambas distancias están altamente correlacionados y por ello presentamos el valor medio de las predicciones.

El modelo basado en datos ha sido previamente calibrado (Giménez-García et al., 2023) utilizando scikit-learn 0.24.1 (Pedregosa et al., 2011). Los predictores candidatos para el modelo se han extraído de diferentes fuentes públicas de datos relacionados con el paisaje, las propiedades del suelo, el clima, la topografía, el balance energético, el balance hídrico, las regiones ecológicas y las interacciones entre humanos y ecosistemas a nivel global (Jimenez-García et al., 2023). El mejor modelo está basado en modelos de regresión “Bayesian ridge” (Giménez-García et al., 2023).

Ambos modelos han sido validados específicamente para Andalucía en este trabajo con datos recogidos en seis proyectos de investigación realizados previamente en el territorio andaluz en los que se medía la cantidad de polinizadores por área y tiempo en diferentes puntos (Cano et al., 2022, Perez-Gomez et al., 2023; Trillo et al. 2020; Magrach et al., 2017; Velado-Alonso et al., unpublished; Montes et al., unpublished). Estos datos han sido estandarizados para unificar las medidas de abundancia en tasa de visitas (abundancia por minuto y metro cuadrado). En total se han validado 164 puntos independientes cubriendo todas las provincias andaluzas. Para comparar los valores predichos con los observados se ha usado el coeficiente de correlación de Spearman.

*Tarea 2) Mapear el servicio de los ecosistemas de la polinización por *Apis mellifera* a partir de datos de localización de colmenas sobre la Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y valorar la complementariedad/competencia entre la polinización por abejas silvestres y la ejercida por abejas de apicultura, para así poder establecer criterios de número y distancia recomendable entre colmenas que optimicen el servicio.*

Para caracterizar la polinización por *Apis mellifera* usaremos el marco desarrollado por Henry et al. (2021), donde los autores estimaron el rango de influencia de los apiarios, y estimaron que se encuentra entre unos 0,6 y 1,1 km de distancia, aunque no es raro que la abeja de la miel se desplace a 2 km del apiario o incluso más (hasta 5 km), si los recursos son escasos. Estos modelos están basados en el área de forrajeo típico de la abeja de miel, la cual sigue una función que decae con la distancia al colmenar hasta una distancia aproximada de 2 km. Así, definimos tres áreas de influencia según la intensidad de esta: alta (0,6 km de radio alrededor de cada apiario), media (1.1 km de radio), y baja (2 km de radio). Teniendo en cuenta las coordenadas de cada apiario en Andalucía, así como su rango de influencia alta media y baja, calculamos la influencia apícola aditiva (teniendo en cuenta el solapamiento entre distintos apiarios) en todo el territorio. Estos datos numéricos se representan en forma de mapas de calor, que nos proporcionan información no sólo del potencial polinizador por abeja de la miel a lo largo de toda Andalucía, sino que también pueden ser

usados para medir el solapamiento/complementariedad con los servicios silvestres y regular la densidad de abejas de la miel para evitar altos niveles de competencia tanto intra-específica (con la propia abeja de la miel), como con abejas silvestres. Además, calculamos el porcentaje de área que se encuentra bajo la influencia apícola en todo el territorio andaluz.

Esta tarea ha usado los datos de localizaciones de colmenas en espacios Naturales proporcionados por la Junta de Andalucía a los cuales se ha añadido la localización de colmenares localizados en áreas privadas proporcionados por la consejería competente en ganadería y pesca, también de la Junta de Andalucía. Todos los datos hacen referencia al periodo del año 2022.

Tarea 3) Valorar cómo la implementación de prácticas descritas en los Eco-regímenes de la PAC y otras buenas prácticas sobre el territorio pueden mejorar, y en qué porcentaje/medida, el servicio de los ecosistemas de la polinización por insectos.

Hemos realizado una revisión bibliográfica sistemática para evaluar la evidencia científica existente del efecto de los eco-regímenes en los polinizadores. Esta evaluación se ha llevado a cabo revisando la literatura recopilada en las bases de datos del gestor Web of Science usando palabras clave estructuradas. Estas fueron combinaciones de la traducción al inglés de cada eco-regímen valorado & "Pollin*". Las búsquedas se realizaron en inglés y español. Para cada uno de los 353 artículos encontrados, se leyó el título del artículo para comprobar su adecuación al tema de la polinización en paisajes agrícolas. En aquellos artículos de interés, se revisaron los resúmenes y se consultaron las secciones de resultados para obtener información y detalles importantes.

Los eco-regímenes evaluados han sido:

- Pastoreo extensivo
- Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal en cultivos
- Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos
- Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales

Tratamiento de datos

Todos los scripts para reproducir los cálculos, así como las tablas de expertos y los datos originales pueden consultarse en el siguiente repositorio depositado de forma permanente en Zenodo (10.5281/zenodo.11530784). Todos los mapas generados (2) se ofrecen en formato ráster (.tif), y tienen la misma extensión, tamaño de celda, y alineamiento que la Cartografía de Ecosistemas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, siendo totalmente compatibles y facilitando la interoperabilidad entre estos recursos.

Resultados

Valoración de la oferta y la demanda del servicio de los ecosistemas de la polinización por insectos silvestres

Cuando comparamos las predicciones de los modelos con los datos observados, los modelos mecanicistas muestran mejores correlaciones que los basados en datos. De hecho, para el caso de Andalucía, los modelos basados en datos muestran correlaciones cercanas a cero, o incluso negativas, indicando que no son fiables para predecir en esta región. Esto no es tan sorprendente, si consideramos que en los datos de entrenamiento no hay ningún dataset con datos tomados en Andalucía, y apenas unos pocos en España. En cambio, los modelos mecanicistas sí muestran una correlación positiva entre los datos predichos y observados del 0.16 ($n = 164$ emplazamientos; Figura 1). Si bien esta relación no es muy alta, la mayoría del error se produce en la zona de Almería. Si excluimos esta zona, la correlación asciende a 0.38 ($n = 84$ emplazamientos). Teniendo en cuenta que los datos de validación no han sido recogidos para este propósito, y que presentan sus propios sesgos temporales (e.g. que años han sido muestreados, y que épocas dentro de cada año) y metodológicos (e.g. diferentes intensidades de muestreo), este valor lo interpretamos como moderadamente alto.

Figura 1: Puntuación promedio del modelo mecanicista para insectos silvestres grandes y pequeños, en los sitios de validación (n = 164 emplazamientos). Las puntuaciones varían entre cero y uno, pero debido al calculo del modelo, es raro alcanzar valores superiores a 0.5. Por tanto, cuanto mayor sea la puntuación de un emplazamiento, mayor será la tasa de visitas esperada allí, pero el indice se debe interpretar de forma comparativa y no en valor absoluto.

Una vez aplicado el modelo mecanicista a toda Andalucía, vemos que el potencial polinizador es mayor cerca de espacios naturales, en particular a lo largo de Sierra Morena, y especialmente bajo en las zonas agrícolas del valle del Guadalquivir (Figura 2).

Figura 2: Puntuación promedio del modelo mecanicista para insectos silvestres grandes y pequeños, en Andalucía (n = 10281 emplazamientos). Las puntuaciones varían entre cero y uno, pero debido al calculo del modelo, es raro alcanzar valores superiores a 0.5. Por tanto, cuanto mayor sea la puntuación de un emplazamiento, mayor será la tasa de visitas esperada allí, pero el indice se debe interpretar de forma comparativa y no en valor absoluto.

Cartografiado de los servicio de los ecosistemas de la polinización por la abeja de la miel.

En el periodo 2022-2023, y una vez excluidas localizaciones duplicadas en la base de datos, hay documentados 11210 localizaciones diferentes de apiarios en Andalucía. Una vez calculada el área

de influencia de las abejas de la miel alrededor de estos apiarios, vemos que un 29% del territorio andaluz (excluyendo zonas altamente urbanizadas y masas de agua) está bajo la influencia de la abeja de la miel, y un 11% tiene valores de alta influencia (0.6 km alrededor de cada apiario). De hecho, hay un 7% del territorio donde las zonas de influencia apícola se solapan entre dos o más apiarios. Estas colmenas no están equitativamente distribuidas, sino que se focalizan en zonas naturales (Figura 3). El 41% del Monte público está bajo la influencia apícola, así como el 39% de zonas naturales y el 33% de zonas protegidas.

Por tanto, hay un solapamiento claro entre las zonas con más presión apícola, y las zonas con más potencial polinizador por parte de abejas silvestres. Esto es preocupante porque por un lado, hay evidencia que las abejas de la miel compiten por recursos con las abejas silvestres, llegando a desplazarlas, y por otro, que la polinización por abeja de la miel no es siempre eficiente para muchas plantas nativas y puede llegar a ser dañina (Magrach et al. 2017). Una medida de fácil aplicación es la regulación de permisos de instalación de apiarios basados en distancias mínimas más que en densidades de abejas. Esta medida permite fácilmente determinar unas distancias mínimas entre apiarios, y asegurar que su influencia sobre abejas silvestres y sobre otros apiarios no es demasiado elevada. Estas medidas son fácilmente integrables en la legislación por no ser ambiguas (i.e. distancia permitida entre apiarios), y pueden favorecer tanto a los apicultores como a la conservación de abejas silvestres.

Figura 3: Influencia apiaria en Andalucía, incluyendo influencia alta (valores > 3), media (valores > 2) y baja (valores < 2) alrededor de cada apiario. Notad que valores superiores a 3 indican una

influencia conjunta de varios apiarios en ese punto, llegando algunos puntos a alcanzar valores superiores a 15 puntos, lo que indica una concentración de apiarios inusualmente alta.

Valoración de la implementación de prácticas descritas en los Eco-regímenes de la PAC

Los eco-regímenes son una figura novedosa de la nueva reforma de la Política Agraria Común Europea (2023-2027). Se trata de intervenciones en forma de pago directo incluidos en los planes estratégicos de los distintos países para aquellos agricultores que de manera voluntaria lleven a cabo prácticas beneficiosas para el clima, el medio ambiente y el bienestar animal. Estos aparecen recogidos en el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>). Se trata de medidas que van más allá de los requisitos legales de gestión y buenas prácticas agrarias y medioambientales pertinentes. En el caso español, el plan estratégico estatal se centra en la Agricultura de Carbono y la Agroecología (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-23048>). Las prácticas que los agricultores pueden realizar para el caso de la Agricultura de Carbono son el Pastoreo Extensivo, la Siembra Directa, Cubierta Vegetal Espontánea o Sembrada y Cubierta Inerte, mientras que para la Agroecología son las Islas de Biodiversidad o Siega Sostenible, la Rotación de Cultivos con especies mejorantes, establecimiento de Espacios para la Biodiversidad, y la gestión de Láminas de Agua.

Estos eco-regímenes están basados en evidencia científica y pruebas piloto en diferentes sistemas, pero a menudo los datos disponibles refieren solo a sus efectos en ciertos taxones (e.g. aves) o ciertas condiciones ambientales (e.g. clima continental). Por tanto, es pertinente evaluar su potencial para mejorar los servicios ecosistémicos proporcionados por polinizadores en un contexto ambiental de clima mediterráneo con paisajes relativamente heterogéneos.

Para comprender mejor el efecto de los eco-regímenes sobre la diversidad de polinizadores realizamos una revisión sistemática de la literatura científica. La búsqueda de las palabras clave en Web of Science "eco-regímen evaluado" + "Pollin*" obtuvo 353 artículos distribuidos de la siguiente forma.

Búsquedas en Web of Science:

Pollination & Extensive livestock = 11 resultados

Pollination & Green Cover = 82

Pollination & Pruning OR Permanent Crops = 0

Pollination & Hedge* OR Floral enhancement & Agricultural Landscape = 230

Se observa una gran disparidad en la cantidad de resultados obtenidos para cada eco-regímen, destacando la falta de artículos para cultivos permanentes y el predominio de estudios sobre bandas florales.

Antes de detallar los resultados de cada eco-regímen, a nivel general la literatura es clara, destacando que la conservación en agro-ecosistemas requiere al menos un 20% de hábitats naturales o semi-naturales a todas las escalas espaciales (Garibaldi et al., 2021). Aumentar la superficie de hábitats nativos a un mínimo del 20% en los paisajes productivos que actualmente estén por debajo de ese umbral aportaría beneficios a la seguridad alimentaria, las contribuciones de la naturaleza a las personas, y la conectividad y efectividad de las redes de áreas protegidas en biomas donde estas están sobrerrepresentadas (Garibaldi et al., 2022). Además, la efectividad de las medidas de conservación, ya sea manteniendo hábitats naturales nativos o acciones dentro de campos de cultivo, no es homogénea, y es más efectiva en situaciones intermedias de perturbación, como predice la hipótesis de la complejidad intermedia del paisaje (Tscharntke et al., 2012). Los efectos de las distintas medidas para la conservación dependen del contraste ecológico inducido por la intervención, la intensidad del uso agrícola en la finca y las características del paisaje circundante (composición y configuración; Marja et al., 2018). Finalmente, para conseguir medidas de conservación efectivas, la calidad de las intervenciones implementadas es tan importante como la cantidad de medidas aplicadas, y esta no debe dejarse de lado (Solomon 1984, Batary et al., 2015).

Pastoreo extensivo

Evaluación basada en teoría ecológica: El pastoreo extensivo racional está relacionado con un aumento de la diversidad de hábitats, incluyendo praderas floridas, áreas con arbustos y matorrales, y zonas con suelo desnudo. Esta diversidad de hábitats puede proporcionar a los polinizadores una mayor variedad de recursos alimenticios y lugares de anidación. Asimismo, el pastoreo extensivo puede reducir la competencia entre las plantas por recursos, lo que puede beneficiar un aumento en la diversidad de plantas que ofrezcan recursos florales a los polinizadores. Sin embargo, si las densidades de ganado, o su concentración en espacio y/o tiempo son altas, esto puede incrementar la destrucción de plantas y flores, así como la erosión del suelo, promoviendo comunidades de plantas muy simples y homogéneas, compuestas por unas pocas especies que toleran estas perturbaciones y que no son apetecibles para el ganado.

Evidencia a nivel global: Van Ruymbek (2023) revisó 23 prácticas de manejo en la agricultura europea para evaluar la evidencia de efectos positivos en el suministro de servicios ecosistémicos. A pesar de que hay menos evidencia para la polinización que para otros servicios, se encontró que el manejo extensivo de ganado está vinculado a la creación/protección de hábitat a nivel territorial. En contraste, a nivel de finca el vínculo entre el manejo extensivo de ganado y la creación/protección de hábitat es negativo, evidenciando que el efecto es dependiente de la escala a la que se evalúe. Muy ligado a la ganadería extensiva está el manejo de pastizales (Lindborg et al. 2022). Los servicios de polinización y control biológico generados por especies silvestres en pastizales semi-naturales pueden tener un efecto positivo directo sobre la riqueza total de insectos y también sobre la producción agrícola adyacente al pastizal (Jonsson et al., 2014; Taki et al., 2010; Werling et al., 2014). Algunos estudios muestran un efecto positivo de los pastizales semi-naturales sobre el número de polinizadores en el paisaje, y por el contrario, puede ocurrir una disminución de las plantas que dependen de ellos si las poblaciones de polinizadores disminuyen (Potts et al., 2010).

Evidencia en sistemas mediterráneos y potencial en Andalucía: Un estudio realizado en España evaluando áreas agrícolas intensivas encontró que las vías pecuarias (caminos ganaderos) funcionan como reservas de abejas silvestres (Hevia et al. 2016). Las visitas de abejas silvestres a los campos de girasol fueron más frecuentes cerca de las vías pecuarias. Estas visitas tuvieron un efecto positivo significativo en la producción de semillas de girasol. El aumento de la producción de semillas cerca de las vías pecuarias no estuvo relacionado con la visita de abejas melíferas. En este trabajo se encontraron 68 especies de abejas silvestres. Dada la extensa e intrincada red de vías

pecuarias existente en Andalucía (REDIAM, revisado en 2023; <https://portalrediam.cica.es/geonetwork/srv/api/records/63ca7397-95ea-4285-a994-cb483f819821>) este resultado tiene un gran potencial en el territorio andaluz. El mantenimiento de esta red de caminos ligado a un uso racional por parte de la ganadería extensiva podría tener un efecto positivo doble, favoreciendo tanto la conservación de abejas silvestres y otros polinizadores e insectos de interés, como ofreciendo servicios de polinización a los cultivos del territorio circundante.

Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal en cultivos

Evaluación basada en teoría ecológica: La cobertura vegetal en cultivos, sobre todo leñosos, puede crear una variedad de hábitats muy favorables para los polinizadores, incluyendo recursos florales, y zonas de refugio o nidificación. Su principal efecto beneficioso se debe al incremento de la disponibilidad de alimento, aumentando la disponibilidad de flores ricas en néctar y polen, así como de plantas huésped para sírfidos y mariposas. Esto puede ser especialmente importante en áreas donde hay escasez de recursos florales naturales. Además, la cobertura vegetal puede ayudar indirectamente a reducir el uso de pesticidas, que pueden ser dañinos para los polinizadores. Esto se debe a que las plantas de la cobertura vegetal pueden atraer enemigos naturales que controlan las plagas que de otro modo atacarían a los cultivos. Sin embargo, la identidad de la cubierta vegetal es un factor determinante, ya que cubiertas dominadas por gramíneas, no serán tan efectivas como cubiertas de plantas con flor. En general, los efectos beneficiosos de la cobertura vegetal en cultivos para los polinizadores dependen de una variedad de factores, incluyendo el tipo de plantas en la cubierta vegetal, las condiciones climáticas y las prácticas de manejo agrícola. Es importante seleccionar plantas de cobertura vegetal adecuadas para las condiciones locales y utilizar prácticas de manejo que minimicen los efectos potencialmente negativos.

Evidencia a nivel global: En su revisión de 23 prácticas de manejo en la agricultura europea, Van Ruymbeke (2023) evaluó la evidencia de sus efectos positivos en la provisión de servicios ecosistémicos. Si bien la evidencia para la polinización fue menos contundente que para otros servicios, las cubiertas vegetales se destacaron como la práctica con el impacto positivo más consistente en todos los servicios ecosistémicos considerados, tanto a nivel de finca como territorial. Sin embargo, hay una clara falta de investigación sobre el manejo de cubiertas en cultivos permanentes.

Evidencia en sistemas mediterráneos y potencial en Andalucía: Un meta-análisis sobre los efectos de las cubiertas vegetales de invierno en climas mediterráneos (Shackelford et al., 2019) encontró que estas prácticas aumentan la materia orgánica del suelo y la biomasa microbiana, y disminuyen la abundancia de malezas, pero aumentan las emisiones de dióxido de carbono (aunque también el secuestro de carbono) y reducen el contenido de agua en el suelo en primavera. Todo ello sin mostrar efectos negativos en el rendimiento de los cultivos comerciales. Sin embargo, en cuanto a los servicios ecosistémicos, sólo se encontró evidencia para el control de malezas, mientras que apenas existen estudios científicos que provean de datos tomados en campo sobre polinización, regulación de plagas, biodiversidad del suelo, erosión del suelo, sedimentos en el agua, patógenos o pesticidas en el agua era escasa. Por ejemplo, De Leijster et al., (2019) analizó el manejo de la cubierta vegetal en huertos de almendros en el mediterráneo para evaluar su impacto en el suministro de servicios ecosistémicos. A nivel general la adición de compost fue la práctica que más benefició el suministro de servicios a corto plazo, en comparación con la labranza convencional. El reciclaje de nutrientes, la provisión de hábitat, el almacenamiento de carbono y la provisión de alimento respondieron rápidamente a los tratamientos, mientras que el control de plagas y la polinización no lo hicieron. Sin embargo, este estudio no midió el efecto sobre los polinizadores, sino sobre la polinización. El mayor experimento a nivel andaluz se ha llevado a cabo en el marco de

"Olivares Vivos", un proyecto LIFE co-financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa promueve la gestión sostenible del olivar, integrando prácticas agrícolas que favorecen la biodiversidad y el bienestar de los polinizadores, incluyendo las cubiertas vegetales. Este estudio, llevado a cabo en 40 olivares distribuidos por seis de las ocho provincias andaluzas ha demostrado cómo el mantenimiento de las cubiertas herbáceas, y paisajes agrícolas complejos llevan a un aumento de la disponibilidad de recursos alimenticios para polinizadores, aumentando la riqueza y abundancia de las poblaciones de polinizadores (Martínez-Núñez et al., 2020; 2021; Rey et al., 2019; Tarifa et al., 2021), sin embargo, al ser el olivo no dependiente de polinizadores, no se ha medido los servicios de polinización en cultivos adyacentes, aunque sí su efecto positivo sobre las propias plantas de la cubierta herbácea (Cano et al., 2022).

Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos

Esta práctica no tiene una relación directa con la conservación de los polinizadores, o con el servicio ecosistémico de polinización. Sin embargo, la incorporación de restos de poda al suelo tiene efectos positivos sobre la calidad del suelo y puede ayudar al establecimiento de una cubierta vegetal diversa (ver sección cobertura vegetal).

Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales

Evaluación basada en teoría ecológica: En los paisajes agrarios, las especies silvestres utilizan múltiples áreas dependiendo de distintos factores como, por ejemplo, la posición dentro de la cadena trófica, el momento del ciclo biológico o los rasgos morfológicos de la especie. Por tanto, los elementos del paisaje pueden influir en las poblaciones de polinizadores de diversas maneras. La principal es el incremento de la disponibilidad de recursos alimenticios. Márgenes e islas de vegetación proporcionan néctar y polen para las especies de polinizadores, especialmente en áreas donde los hábitats naturales son escasos o fragmentados. La diversidad y abundancia de plantas con flores en estos elementos son cruciales para sostener a las comunidades de polinizadores. Además, la conservación de márgenes y la creación de corredores multifuncionales facilitan el movimiento de los polinizadores entre áreas de alimentación y reproducción, lo que aumenta su acceso a recursos y reduce el riesgo de aislamiento de sus poblaciones. Además, los márgenes e islas de vegetación pueden ofrecer refugio a los polinizadores. La estructura y complejidad de la vegetación en estos elementos son importantes para proporcionar hábitats de anidación y descanso adecuados. En resumen, la implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales se ha identificado como una pieza clave para mantener las poblaciones de polinizadores y los servicios ecosistémicos que brindan.

Evidencia a nivel global: Un estudio realizado en la UE (Schulp et al., 2014) encontró que el 12% de la superficie agrícola total dependía de los polinizadores para una producción agrícola óptima. Aunque cubren menos del 0,5% de la superficie agrícola, la presencia de elementos lineales verdes (como setos o vegetación en los márgenes del cultivo), aumentó la probabilidad de visitas de polinizadores a flores entre un 5 y un 20%. Además, estos elementos fueron los únicos hábitats que funcionaron como fuente de polinizadores en el 12% de las tierras de cultivo. Los trabajos de síntesis muestran que los setos y las franjas de flores silvestres pueden beneficiar tanto la polinización de los cultivos, como el control biológico de plagas (Albrech et al., 2020). Sin embargo, los efectos de estos elementos en la polinización varían según el tipo de cultivo estudiado, o el elemento del paisaje establecido, la distancia existente entre el cultivo y el elemento analizado, el paisaje circundante, la antigüedad desde la implementación y la diversidad de la siembra (Albrech et al., 2020; Delphia et al., 2022; Fijen et al. 2022; Holland et al., 2017; Nicholson et al., 2019; Sardiñas, & Kremen, C.,

2015). Parece claro, no obstante, que los servicios de polinización disminuyen exponencialmente con la distancia a las bandas florales, y que las bandas perennes, más antiguas y con mayor diversidad de flores mejoran la polinización de forma más eficaz (Albrech et al., 2020). Asimismo, es importante reseñar que los setos y bandas florales benefician claramente a las poblaciones de polinizadores, pero no siempre a la polinización de los cultivos (Zamora et al., 2021). Para potenciar la polinización de los cultivos, los setos y franjas florales deben satisfacer las necesidades vitales de los polinizadores de los cultivos específicos (Jones & Rader, 2022). Para ello todavía es necesario mejorar la comprensión de las demandas nutricionales y de salud de aquellos taxones importantes en la polinización de los cultivos de interés.

Evidencia en sistemas mediterráneos y potencial en Andalucía: La importancia de las áreas seminaturales para los servicios de polinización parece especialmente importante en zonas mediterráneas. Por ejemplo, Klein et al., 2012 encontró que el cuajado de los almendros aumentó con el incremento del porcentaje de hábitat natural que rodeaba las fincas. Mientras que Mota, et al., 2022, halló que el efecto de las bandas florales tiene efectos insuficientes en agro-ecosistemas altamente simplificados. Sólo cuando la región alberga áreas naturales y semi-naturales las bandas florales tienen un efecto positivo en la producción del cultivo. Además, se ha encontrado que las bandas florales y los setos en las zonas mediterráneas presentan efectos positivos en otros cultivos no dependientes de la polinización, como en el caso de los cereales gracias a la provisión efectiva de control biológico de plagas (Dainese et al., 2017). Por último reseñar, que la efectividad de las bandas florales para favorecer la presencia de polinizadores silvestres e insectos controladores de plagas en sistemas mediterráneos parece ser positiva incluso en aquellos sistemas más intensivos como la fruta de hueso en la vega del Guadalquivir (Ploeg et al., 2024 under review).

Recomendaciones finales

A pesar de que la evidencia científica está centrada en zonas de clima temperado, la implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales es el eco-regímen más apoyado por la evidencia científica para conservar polinizadores, destacando la importancia de una implementación adaptada a las condiciones locales. La sinergia de estos elementos con las áreas naturales y semi-naturales en las zonas editerráneas se refleja en la literatura, mostrando la importancia de mantener estas áreas en los paisajes agrarios. Las coberturas vegetales también pueden funcionar, sobre todo en cultivos leñosos (olivo, almendros, fruta de hueso) y cuando las coberturas están dominadas por plantas con flores. El pastoreo extensivo muestra efectos positivos a escalas regionales ya que incrementa la heterogeneidad de hábitats, pero a nivel local tiene riesgo de disminuir la cantidad de flores si no es manejado adecuadamente. Finalmente, la incorporación a suelo de poda no tiene un impacto inmediato sobre los polinizadores, pero puede favorecer el establecimiento de coberturas vegetales.

Conjunto de archivos entregados

- Informe técnico: Informe_Servicios_Polinizacion.odt (el presente documento + PDF).
- Mapa servicios ecosistémicos de polinización: ES_polinizacion_andalucia.tif

- Mapa influencia apicola: Influencia_apiaros_andalucia.tif
- Datos originales:
 - Datos con puntos de validación: validacion.csv
 - Tabla expertos: tabla_expertos.csv
 - Coordenadas apiarios usadas: apiarios_andalucia_2022-23.csv
- Código:
 - Código para calcular modelo mecanicista (R): https://github.com/AlfonsoAllen/Lonsdorf_polinizacion_JdA
 - Código para calcular el modelo basado en datos: https://github.com/AlfonsoAllen/ML_polinizacion_JdA

Agradecimientos

Agradecemos a Curro Molina, Alvaro Perez-Gomez, Alejandro Trillo, Elena Velado, Nerea Montes y Domingo Cano la cesión de datos para validar los modelos, y a Curro Molina y Ainhoa Magrach por participar en la elaboración de tablas de expertos.

Referencias

Aizen, M. A., Garibaldi, L. A., Cunningham, S. A., and Klein, A. M.: Long-Term Global Trends in Crop Yield and Production Reveal No Current Pollination Shortage but Increasing Pollinator Dependency, *Curr. Biol.*, 18, 1572–1575, <https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.08.066>, 2008.

Aizen, M. A., Aguiar, S., Biesmeijer, J. C., Garibaldi, L. A., Inouye, D. W., Jung, C., Martins, D. J., Medel, R., Morales, C. L., Ngo, H., Pauw, A., Paxton, R. J., Sáez, A., and Seymour, C. L.: Global agricultural productivity is threatened by increasing pollinator dependence without a parallel increase in crop diversification, *Glob. Change Biol.*, 25, 3516–3527, <https://doi.org/10.1111/gcb.14736>, 2019.

Albrecht, M., Kleijn, D., Williams, N. M., Tschumi, M., Blaauw, B. R., Bommarco, R., ... & Sutter, L. (2020). The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis. *Ecology letters*, 23(10), 1488-1498.

Albrecht, M., Kleijn, D., Williams, N. M., Tschumi, M., Blaauw, B. R., Bommarco, R., ... & Sutter, L. (2020). The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis. *Ecology letters*, 23(10), 1488-1498.

Allen-Perkins, A., Magrach, A., Dainese, M., Garibaldi, L. A., Kleijn, D., Rader, R., Reilly, J. R., Winfree, R., Lundin, O., Mc-Grady, C. M., Brittain, C., Biddinger, D. J., Artz, D. R., Elle, E., Hoffman, G., Ellis, J. D., Daniels, J., Gibbs, J., Campbell, J. W., Brokaw, J., Wilson, J. K., Mason, K., Ward, K. L., Gunderson, K. B., Bobiwash, K., Gut, L., Rowe, L. M., Boyle, N. K., Williams, N. M., Joshi, N. K., Rothwell, N., Gillespie, R. L., Isaacs, R., Fleischer, S. J., Peterson, S. S., Rao, S., Pitts-Singer, T. L., Fijen, T., Boreux, V., Rundlöf, M., Viana, B. F., Klein, A.-M., Smith, H. G., Bommarco, R., Carvalheiro, L. G., Ricketts, T. H., Ghazoul, J., Krishnan, S., Benjamin, F. E., Loureiro, J., Castro, S., Raine, N. E., de Groot, G. A., Horgan, F. G., Hipólito, J., Smagghe, G., Meeus, I., Eeraerts, M., Potts, S. G., Kremen, C., García, D., Miñarro, M., Crowder, D. W., Pisanty, G., Mandelik, Y., Vereecken, N. J., Leclercq, N., Weekers, T., Lindstrom, S. A. M., Stanley, D. A., Zaragoza-Trello, C., Nicholson, C. C., Scheper, J., Rad, C., Marks, E. A. N., Mota, L., Danforth, B., Park, M., Bezerra, A. D. M., Freitas, B. M., Mallinger, R. E., Oliveira da Silva, F., Willcox, B., Ramos, D. L., D. da Silva e Silva, F., Lázaro, A., Alomar, D., González-Estévez, M. A., Taki, H., Cariveau, D. P., Garratt, M. P. D., Nabaes Jodar, D. N., Stewart, R. I. A., Ariza, D., Pisman, M., Lichtenberg, E. M., Schüepp, C., Herzog, F., Entling, M. H., Dupont, Y. L., Michener, C. D., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., Burns, K. L. W., Vilà, M., Robson, A., Howlett, B., Blechschmidt, L., Jauker, F., Schwarzbach, F., Nesper, M., Diekötter, T., Wolters, V., Castro, H., Gaspar, H., Nault, B. A., Badenhausser, I., Petersen, J. D., Tscharntke, T., Bretagnolle, V., Willis Chan, D. S., Chacoff, N., Andersson, G. K. S., Jha, S., Colville J. F., Veldtman, R., Coutinho, J., Bianchi, F. J. J. A., Sutter, L., Albrecht, M., Jeanneret, P., Zou, Y., Averill, A. L., Saez, A., Sciligo, A. R., Vergara, C. H., Bloom, E. H., Oeller, E., Badano, E. I., Loeb, G. M., Grab, H., Ekroos, J., Gagic, V., Cunningham, S. A., Åström, J., Cavigliasso, P., Trillo, A., Classen, A., Mauchline, A. L., Montero-Castaño, A., Wilby, A., Woodcock, B. A., Sidhu, C. S., Steffan-Dewenter, I., Voigatzakis, I. N., Herrera, J. M., Otieno, M., Gikungu, M., Cusser, S. J., Nauss, T., Nilsson, L., Knapp, J., Ortega-Marcos, J. J., González, J. A., Osborne, J. L., Blanche, R., Shaw, R. F., Hevia, V., Stout, J., Arthur, A. D., Blochtein, B., Szentgyorgyi, H., Li, J., Mayfield, M. M., Woyciechowski, M., Nunes-Silva, P., Halinski de Oliveira, R., Henry, S., Simmons, B. I., Dalsgaard, B., Hansen, K., Sritongchuay, T., O'Reilly, A. D., Chamorro García, F. J., Nates Parra, G., Magalhães Pigozo, C., and Bartomeus, I.: CropPol: A dynamic, open and global database on crop pollination, *Ecology*, 103, e3614, <https://doi.org/10.1002/ecy.3614>, 2022.

Batáry, P., Dicks, L.V., Kleijn, D. and Sutherland, W.J., 2015. The role of agri-environment schemes in conservation and environmental management. *Conservation Biology*, 29(4), pp.1006-1016.

Cano, D., Martínez-Núñez, C., Pérez, A.J., Salido, T. & Rey, P.J. (2022) Small floral patches are resistant reservoirs of wild floral visitor insects and the pollination service in agricultural landscapes. *Biological Conservation*, 276, 109789.

Dainese, M., Montecchiari, S., Sitzia, T., Sigura, M., & Marini, L. (2017). High cover of hedgerows in the landscape supports multiple ecosystem services in Mediterranean cereal fields. *Journal of Applied Ecology*, 54(2), 380-388.

Dainese, M., Martin, E. A., Aizen, M. A., Albrecht, M., Bartomeus, I., Bommarco, R., Carvalheiro, L. G., Chaplin-Kramer, R., Gagic, V., Garibaldi, L. A., Ghazoul, J., Grab, H., Jonsson, M., Karp, D. S., Kennedy, C. M., Kleijn, D., Kremen, C., Landis, D. A., Letourneau, D. K., Marini, L., Poveda, K., Rader, R., Smith, H. G., Tschardtke, T., Andersson, G. K. S., Badenhausser, I., Baensch, S., Bezerra, A. D. M., Bianchi, F. J. J. A., Boreux, V., Bretagnolle, V., Caballero-Lopez, B., Cavigliasso, P., Cetkovic, A., Chacoff, N. P., Classen, A., Cusser, S., da Silva e Silva, F. D., de Groot, G. A., Dudenhöffer, J. H., Ekroos, J., Fijen, T., Franck, P., Freitas, B. M., Garratt, M. P. D., Gratton, C., Hipólito, J., Holzschuh, A., Hunt, L., Iverson, A. L., Jha, S., Keasar, T., Kim, T. N., Kishinevsky, M., Klatt, B. K., Klein, A.-M., Krewenka, K. M., Krishnan, S., Larsen, A. E., Lavigne, C., Liere, H., Maas, B., Mallinger, R. E., Pachon, E. M., Martínez-Salinas, A., Meehan, T. D., Mitchell, M. G. E., Molina, G. A. R., Nesper, M., Nilsson, L., O'Rourke, M. E., Peters, M. K., Plecáš, M., Potts, S. G., de L. Ramos, D., Rosenheim, J. A., Rundlöf, M., Rusch, A., Sáez, A., Scheper, J., Schleuning, M., Schmack, J. M., Sciligo, A. R., Seymour, C., Stanley, D. A., Stewart, R., Stout, J. C., Sutter, L., Takada, M. B., Taki, H., Tamburini, G., Tschumi, M., Viana, B. F., Westphal, C., Willcox, B. K., Wratten, S. D., Yoshioka, A., Zaragoza-Trello, C., Zhang, W., Zou, Y., and Steffan-Dewenter, I.: A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production, *Science Advances*, 5, eaax0121, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0121>, 2019.

De Leijster, V., Santos, M. J., Wassen, M. J., Ramos-Font, M. E., Robles, A. B., Díaz, M., ... & Verweij, P. A. (2019). Agroecological management improves ecosystem services in almond orchards within one year. *Ecosystem Services*, 38, 100948.

Delphia, C. M., O'Neill, K. M., & Burkle, L. A. (2022). Proximity to wildflower strips did not boost crop pollination on small, diversified farms harboring diverse wild bees. *Basic and Applied Ecology*, 62, 22-32.

Dicks, L. V., Baude, M., Roberts, S. P., Phillips, J., Green, M., and Carvell, C.: How much flower-rich habitat is enough for wild pollinators? Answering a key policy question with incomplete knowledge, *Ecol. Entomol.*, 40, 22–35, <https://doi.org/10.1111/een.12226>, 2015.

Everaars, J., Settele, J., and Dormann, C. F.: Fragmentation of nest and foraging habitat affects time budgets of solitary bees, their fitness and pollination services, depending on traits: Results from an individual-based model, *PLOS ONE*, 13, e0188269, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188269>, 2018.

Fijen, T. P., Read, S. F., Walker, M. K., Gee, M., Nelson, W. R., & Howlett, B. G. (2022). Different landscape features within a simplified agroecosystem support diverse pollinators and their service to crop plants. *Landscape Ecology*, 37(7), 1787-1799.

Gardner, E., Breeze, T. D., Clough, Y., Smith, H. G., Baldock, K. C. R., Campbell, A., Garratt, M. P. D., Gillespie, M. A. K., Kunin, W. E., McKerchar, M., Memmott, J., Potts, S. G., Senapathi, D., Stone, G. N., Wäckers, F., Westbury, D. B., Wilby, A., and Oliver, T. H.: Reliably predicting pollinator abundance: Challenges of calibrating process-based ecological models, *Methods Ecol. Evol.*, 11, 1673–1689, <https://doi.org/10.1111/2041-210x.13483>, 2020.

Garibaldi, L. A., Steffan-Dewenter, I., Kremen, C., Morales, J. M., Bommarco, R., Cunningham, S. A., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Dudenhöffer, J. H., Greenleaf, S. S., Holzschuh, A., Isaacs, R., Krewenka, K., Mandelik, Y., Mayfield, M. M., Morandin, L. A., Potts, S. G., Ricketts, T. H.,

Szentgyörgyi, H., Viana, B. F., Westphal, C., Winfree, R., and Klein, A. M.: Stability of pollination services decreases with isolation from natural areas despite honey bee visits, *Ecol. Lett.*, 14, 1062–1072, <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2011.01669.x>, 2011.

Garibaldi, L. A., Steffan-Dewenter, I., Winfree, R., Aizen, M. A., Bommarco, R., Cunningham, S. A., Kremen, C., Carvalheiro, L. G., Harder, L. D., Afik, O., Bartomeus, I., Benjamin, F., Boreux, V., Cariveau, D., Chacoff, N. P., Dudenhoffer, J. H., Freitas, B. M., Ghazoul, J., Greenleaf, S., Hipolito, J., Holzschuh, A., Howlett, B., Isaacs, R., Javorek, S. K., Kennedy, C. M., Krewenka, K. M., Krishnan, S., Mandelik, Y., Mayfield, M. M., Motzke, I., Munyuli, T., Nault, B. A., Otieno, M., Petersen, J., Pisanty, G., Potts, S. G., Rader, R., Rickerts, T. H., Rundlof, M., Seymour, C. L., Schuepp, C., Szentgyörgyi, H., Taki, H., Tschardtke, T., Vergara, C. H., Viana, B. F., Wanger, T. C., Westphal, C., Williams, N., and Klein, A. M.: Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, *Science*, 339, 1608–1611, <https://doi.org/10.1126/science.1230200>, 2013.

Garibaldi, L. A., Carvalheiro, L. G., Vaissiere, B. E., Gemmill-Herren, B., Hipolito, J., Freitas, B. M., Ngo, H. T., Azzu, N., Saez, A., Astrom, J., An, J., Blochtein, B., Buchori, D., Garcia, F. J. C., da Silva, F. O., Devkota, K., d. F. Ribeiro, M., Freitas, L., Gaglianone, M. C., Goss, M., Irshad, M., Kasina, M., Filho, A. J. S. P., Kiill, L. H. P., Kwapong, P., Parra, G. N., Pires, C., Pires, V., Rawal, R. S., Rizali, A., Saraiva, A. M., Veldtman, R., Viana, B. F., Witter, S., and Zhang, H.: Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms, *Science*, 351, 388–391, <https://doi.org/10.1126/science.aac7287>, 2016.

Garibaldi, L.A., Oddi, F.J., Miguez, F.E., Bartomeus, I., Orr, M.C., Jobbágy, E.G., Kremen, C., Schulte, L.A., Hughes, A.C., Bagnato, C. and Abramson, G., 2021. Working landscapes need at least 20% native habitat. *Conservation Letters*, 14(2), p.e12773.

Giménez-García, A., Allen-Perkins, A., Bartomeus, I., Balbi, S., Knapp, J.L., Hevia, V., Woodcock, B.A., Smagghe, G., Miñarro, M., Eraerts, M. and Colville, J.F., et al. Pollination supply models from a local to global scale. *Web Ecology*, 23(2), pp.99-129. 2023.

Greenleaf, S. S. and Kremen, C.: Wild bees enhance honey bees' pollination of hybrid sunflower, *P. Natl. Acad. Sci. USA*, 103, 13890–13895, <https://doi.org/10.1073/pnas.0600929103>, 2006.

Greenleaf, S. S., Williams, N. M., Winfree, R., and Kremen, C.: Bee foraging ranges and their relationship to body size, *Oecologia*, 153, 589–596, <https://doi.org/10.1007/s00442-007-0752-9>, 2007.

Häussler, J., Sahlin, U., Baey, C., Smith, H. G., and Clough, Y.: Pollinator population size and pollination ecosystem service responses to enhancing floral and nesting resources, *Ecol. Evol.*, 7, 1898–1908, <https://doi.org/10.1002/ece3.2765>, 2017.

Henry, M. and Rodet, G., 2020. The apiary influence range: A new paradigm for managing the cohabitation of honey bees and wild bee communities. *Acta Oecologica*, 105, p.103555.

Hevia, V., Bosch, J., Azcárate, F. M., Fernández, E., Rodrigo, A., Barril-Graells, H., & González, J. A. (2016). Bee diversity and abundance in a livestock drove road and its impact on pollination and seed set in adjacent sunflower fields. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 232, 336-344.

Holland, J. M., Douma, J. C., Crowley, L., James, L., Kor, L., Stevenson, D. R., & Smith, B. M. (2017). Semi-natural habitats support biological control, pollination and soil conservation in Europe. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 37, 1-23.

Lindborg, R., Bernués, A., Hartel, T., Helm, A., & Bosch, R. R. (2022). Ecosystem services provided by semi-natural and improved grasslands—synergies, trade-offs and bundles. In *Grassland at the heart of circular and sustainable food systems* (pp. 55-63).

Jha, S. and Kremen, C.: Resource diversity and landscape-level homogeneity drive native bee foraging, *P. Natl. Acad. Sci. USA*, 110, 555–558, <https://doi.org/10.1073/pnas.1208682110>, 2012.

Jones, J., & Rader, R. (2022). Pollinator nutrition and its role in merging the dual objectives of pollinator health and optimal crop production. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 377(1853), 20210170.

Kammerer, M., Goslee, S. C., Douglas, M. R., Tooker, J. F., and Grozinger, C. M.: Wild bees as winners and losers: Relative impacts of landscape composition, quality, and climate, *Glob. Change Biol.*, 27, 1250–1265, <https://doi.org/10.1111/gcb.15485>, 2021.

Kennedy, C. M., Lonsdorf, E., Neel, M. C., Williams, N. M., Rickerts, T. H., Winfree, R., Bommarco, R., Brittain, C., Burley, A. L., Cariveau, D., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Cunningham, S. A., Danforth, B. N., Dudenhöffer, J. H., Elle, E., Gaines, H. R., Garibaldi, L. A., Gratton, C., Holzschuh, A., Isaacs, R., Javorek, S. K., Jha, S., Klein, A. M., Krewenka, K., Mandelik, Y., Mayfield, M. M., Morandin, L., Neame, L. A., Otieno, M., Park, M., Potts, S. G., Rundlöf, M., Saez, A., Steffan-Dewenter, I., Taki, H., Viana, B. F., Westphal, C., Wilson, J. K., Greenleaf, S. S., and Kremen, C.: A global quantitative synthesis of local and landscape effects on wild bee pollinators in agroecosystems, *Ecol. Lett.*, 16, 584–599, <https://doi.org/10.1111/ele.12082>, 2013.

Klein, A. M., Brittain, C., Hendrix, S. D., Thorp, R., Williams, N., & Kremen, C. (2012). Wild pollination services to California almond rely on semi-natural habitat. *Journal of Applied Ecology*, 49(3), 723-732.

Klein, A., Steffan-Dewenter, I., and Tschardtke, T.: Fruit set of highland coffee increases with the diversity of pollinating bees, *P. Roy. Soc. Lond. B Bio.*, 270, 955–961, <https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2306>, 2003.

Klein, A. M., Vaissière, B. E., Cane, J. H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., and Tschardtke, T.: Importance of pollinators in changing landscapes for world crops, *P. Roy. Soc. Lond. B Bio.*, 274, 303–313, <https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721>, 2007.

Klein, A.M., Brittain, C., Hendrix, S. D., Thorp, R., Williams, N., and Kremen, C.: Wild pollination services to California almond rely on semi-natural habitat, *J. Appl. Ecol.*, 49, 723–732, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02144.x>, 2012.

Lautenbach, S., Seppelt, R., Liebscher, J., and Dormann, C. F.: Spatial and Temporal Trends of Global Pollination Benefit, *PLoS ONE*, 7, e35954, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035954>, 2012.

Le Féon, V., Schermann-Legionnet, A., Delettre, Y., Aviron, S., Billeter, R., Bugter, R., Hendrickx, F., and Burel, F.: Intensification of agriculture, landscape composition and wild bee communities: A large scale study in four European countries, *Agr. Ecosyst. Environ.*, 137, 143–150, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2010.01.015>, 2010.

Leong, M., Kremen, C., and Roderick, G. K.: Pollinator Interactions with Yellow Starthistle (*Centaurea solstitialis*) across Urban, Agricultural, and Natural Landscapes, *PLoS ONE*, 9, e86357, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086357>, 2014.

Lonsdorf, E., Kremen, C., Ricketts, T., Winfree, R., Williams, N., and Greenleaf, S.: Modelling pollination services across agricultural landscapes, *Ann. Bot.*, 103, 1589–1600, <https://doi.org/10.1093/aob/mcp069>, 2009.

Magrach, A., Holzschuh, A., Bartomeus, I., Riedinger, V., Roberts, S. P. M., Rundlöf, M., Vujić, A., Wickens, J. B., Wickens, V. J., Bommarco, R., González-Varo, J. P., Potts, S. G., Smith, H. G., Steffan-Dewenter, I. & Vilà, M. (2017). Plant–pollinator networks in semi-natural grasslands are resistant to the loss of pollinators during blooming of mass-flowering crops. *Ecography* 41(1), 62–74. *Ecography* <https://doi.org/10.1111/ecog.02847>.

Marja, R., Kleijn, D., Tscharrntke, T., Klein, A.-M., Frank, T. and Batáry, P. (2019), Effectiveness of agri-environmental management on pollinators is moderated more by ecological contrast than by landscape structure or land-use intensity. *Ecol Lett*, 22: 1493-1500. <https://doi.org/10.1111/ele.13339>

Martínez-Núñez C, Manzaneda AJ, Isla J, et al. Low-intensity management benefits solitary bees in olive groves. *J Appl Ecol.* 2020; 57: 111–120. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13511>

Martínez-Núñez C, Manzaneda AJ, Lendínez S, Pérez AJ, Ruiz-Valenzuela L, Rey PJ. Interacting effects of landscape and management on plant–solitary bee networks in olive orchards. *Funct Ecol.* 2019; 33: 2316–2326. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13465>

Nicholson, C. C., Ricketts, T. H., Koh, I., Smith, H. G., Lonsdorf, E. V., & Olsson, O. (2019). Flowering resources distract pollinators from crops: Model predictions from landscape simulations. *Journal of Applied Ecology*, 56(3), 618-628.

Olsson, O. and Bolin, A.: A model for habitat selection and species distribution derived from central place foraging theory, *Oecologia*, 175, 537–548, <https://doi.org/10.1007/s00442-014-2931-9>, 2014.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., and Duchesnay, E.: Scikit-learn: Machine Learning in Python, *J. Mach. Learn. Res.*, 12, 2825–2830, 2011.

Pérez-Gómez, Á., Godoy, O., & Ojeda, F. (2024). Beware of trees: Pine afforestation of a naturally treeless habitat reduces flower and pollinator diversity. *Global Ecology and Conservation*, 50, e02808. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02808>

Ploeg, R., Rodriguez-Ballesteros A., Bartomeus I., Kleijn D., Scheper J., Green covers effectively increase arthropod biodiversity in orchards, even at high management intensity. Under review.

Polce, C., Termansen, M., Aguirre-Gutiérrez, J., Boatman, N. D., Budge, G. E., Crowe, A., Garratt, M. P., Pietravalle, S., Potts, S. G., Ramirez, J. A., Somerwill, K. E., and Biesmeijer, J. C.: Species Distribution Models for Crop Pollination: A Modelling Framework Applied to Great Britain, *PLoS ONE*, 8, e76308, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076308>, 2013.

Polce, C., Maes, J., Rotllan-Puig, X., Michez, D., Castro, L., Cederberg, B., Dvorak, L., Fitzpatrick, Ú., Francis, F., Neumayer, J., Manino, A., Paukkunen, J., Pawlikowski, T., Roberts, S. P. M., Straka, J., and Rasmont, P.: Distribution of bumblebees across Europe, *One Ecosystem*, 3, e28143, <https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e28143>, 2018.

Rader, R., Bartomeus, I., Garibaldi, L. A., Garratt, M. P. D., Howlett, B. G., Winfree, R., Cunningham, S. A., Mayfield, M. M., Arthur, A. D., Andersson, G. K. S., Bommarco, R., Brittain, C., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Entling, M. H., Foully, B., Freitas, B. M., Gemmill-Herren, B., Ghazoul, J., Griffin, S. R., Gross, C. L., Herbertsson, L., Herzog, F., Hipólito, J., Jaggar, S., Jauker, F., Klein, A.-M., Kleijn, D., Krishnan, S., Lemos, C. Q., Lindström, S. A. M., Mandelik, Y., Monteiro, V. M., Nelson, W., Nilsson, L., Pattemore, D. E., de O. Pereira, N., Pisanty, G., Potts, S. G., Reemer, M., Rundlöf, M., Sheffield, C. S., Scheper, J., Schüepp, C., Smith, H. G., Stanley, D. A., Stout, J. C., Szentgyörgyi, H., Taki, H., Vergara, C. H., Viana, B. F., and Wojciechowski, M.: Non-bee insects are important contributors to global crop pollination, *P. Natl. Acad. Sci. USA*, 113, 146–151, <https://doi.org/10.1073/pnas.1517092112>, 2015.

Rey, P.J., Manzaneda J.A., Valera F., Alcántara J.M., Tarifa R., Isla J., Molina-Pardo J.L., Calvo G., Salido T., Gutiérrez J.E., Ruiz C. Landscape-moderated biodiversity effects of ground herb cover in olive groves: implications for regional biodiversity conservation. *Agric. Ecosyst. Environ.*, 277 (2019), pp. 61-73, [10.1016/j.agee.2019.03.007](https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.03.007)

Rogers, S. R., Tarpy, D. R., and Burrack, H. J.: Bee Species Diversity Enhances Productivity and Stability in a Perennial Crop, *PLoS ONE*, 9, e97307, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097307>, 2014.

Sardiñas, H. S., & Kremen, C. (2015). Pollination services from field-scale agricultural diversification may be context-dependent. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 207, 17-25.

Shackelford, G. E., Kelsey, R., & Dicks, L. V. (2019). Effects of cover crops on multiple ecosystem services: Ten meta-analyses of data from arable farmland in California and the Mediterranean. *Land use policy*, 88, 104204.

Sharp, R., Chaplin-Kramer, R., Wood, S., Guerry, A., Tallis, H., Ricketts, T., Nelson, E., Ennaanay, D., Wolny, S., Olwero, N., Vigerstol, K., Pennington, D., Mendoza, G., Aukema, J., Foster, J., Forrest, J., Cameron, D., Arkema, K., Lonsdorf, E., Kennedy, C., Verutes, G., Kim, C.-K., Guannel, G., Pa-

penfus, M., Toft, J., Marsik, M., Bernhardt, J., Griffin, R., Glowinski, K., Chaumont, N., Perelman, A., Lacayo, M., Mandle, L., Hamel, P., Vogl, A. L., Rogers, L., Bierbower, W., Denu, D., and Douglass, J.: InVEST User's Guide, The Natural Capital Project, Stanford University, University of Minnesota, The Nature Conservancy, and World Wildlife Fund, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32693.78567>, 2018.

Schulp, C. J. E., Lautenbach, S., & Verburg, P. H. (2014). Quantifying and mapping ecosystem services: Demand and supply of pollination in the European Union. *Ecological Indicators*, 36, 131-141.

Solomon, B., 1984. Farmland protection: a case of quality not quantity. *Land use policy*, 1(4), pp.357-366.

Tarifa, R., Martínez-Núñez, C., Valera, F., González-Varo, J. P., Salido, T., & Rey, P. J. (2021). Agricultural intensification erodes taxonomic and functional diversity in Mediterranean olive groves by filtering out rare species. *Journal of Applied Ecology*, 58, 2266–2276. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13970>

Trillo A., Montero-Castaño A., Vilà M. (2020). Seasonality of bumblebee spillover between strawberry crops and adjacent pinewoods *Apidologie*, pp. 1-11, [10.1007/s13592-020-00782-1](https://doi.org/10.1007/s13592-020-00782-1).

Tscharntke, T., Tylianakis, J.M., Rand, T.A., Didham, R.K., Fahrig, L., Batáry, P., Bengtsson, J., Clough, Y., Crist, T.O., Dormann, C.F., Ewers, R.M., Fründ, J., Holt, R.D., Holzschuh, A., Klein, A.M., Kleijn, D., Kremen, C., Landis, D.A., Laurance, W., Lindenmayer, D., Scherber, C., Sodhi, N., Steffan-Dewenter, I., Thies, C., van der Putten, W.H. and Westphal, C. (2012), Landscape moderation of biodiversity patterns and processes - eight hypotheses. *Biological Reviews*, 87: 661-685. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00216.x>

Van Ruymbek, K., Ferreira, J. G., Gkissakis, V. D., Kantelhardt, J., Manevska-Tasevska, G., Matthews, P., ... & Vranken, L. (2023). Assessing the Impact of Farm-Management Practices on Ecosystem Services in European Agricultural Systems: A Rapid Evidence Assessment. *Sustainability*, 15(17), 12819.

Woodcock, B. A., Garratt, M. P. D., Powney, G. D., Shaw, R. F., Osborne, J. L., Soroka, J., Lindström, S. A. M., Stanley, D., Ouyard, P., Edwards, M. E., Jauker, F., McCracken, M. E., Zou, Y., Potts, S. G., Rundlöf, M., Noriega, J. A., Greenop, A., Smith, H. G., Bommarco, R., van der Werf, W., Stout, J. C., Steffan-Dewenter, I., Morandin, L., Bullock, J. M., and Pywell, R. F.: Meta-analysis reveals that pollinator functional diversity and abundance enhance crop pollination and yield, *Nat. Commun.*, 10, 1481, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09393-6>, 2019.

Zamorano, J., Bartomeus, I., Grez, A. A., & Garibaldi, L. A. (2020). Field margin floral enhancements increase pollinator diversity at the field edge but show no consistent spillover into the crop field: a meta-analysis. *Insect Conservation and Diversity*, 13(6), 519-531.

Zulian, G., Paracchini, M.-L., Maes, J., and Lique Garcia, M. D. C.: ESTIMAP: Ecosystem services mapping at European scale, Publications Office, <https://doi.org/10.2788/64369>, 2013.